

UNIVERZITET U BEOGRADU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Danilo Đokić, 2016/0116

Implementacija i simulacija digitalnog regulatora za
oblikovanje izlaznog napona *Buck* konvertora
(*loop shaping*)

projekat iz predmeta Energetska elektronika

mentor:
dr. Predrag Pejović

Beograd, Avgust 2020.

1 Uvodna razmatranja

Jedan od osnovnih DC/DC konvertora u Energetskoj elektronici čiji zadatak je da konvertuje viši stalni napon u niži stalni napon je *Buck* konvertor. U pogledu sistema, ulaz konvertora predstavlja upravljački signal aktivnog prekidača Π . Posebno, usled topologije kola i neprekidnosti struje kalema, u neprekidnom režimu rada¹ Konvertora (eng. *CCM – Continuous Conduction Mode*) dioda vodi komplementarno prekidaču; odnosno, u svakom trenutku vremena vodi ili dioda ili prekidač [1]. Odavde se može tvrditi da se pobudni stepen ponaša na dva načina zavisno od stanja prekidača. Kada je prekidač zatvoren (slika 1b) tada je napon na izlazu određen naponom pobudnog generatora $V_X = V_{IN}$, dok kada je prekidač otvoren, izlaz je određen naponom provođenja diode koji ćemo radi jednostavnosti ovde zanemariti $V_X = -V_D \approx 0$. Budući da je napon na izlazu definisan isključivo stanjem prekidača, odnosno važi

$$V_X = \begin{cases} V_{IN}, & \Pi = '1' \\ \approx 0, & \Pi = '0' \end{cases}, \quad (1)$$

posredstvom teoreme kompenzacije kolo levo od kalema može se ekvivalentirati idealnim

Slika 1: Uz uvođenje *Buck* konvertora

naponskim generatorom napona V_X koji je određen izrazom (1). Ovime se dobija linearno kolo drugog reda čija se stroga analiza može sprovesti metodom teorije električnih kola. Po uspostavljanju periodičnog režima mreža prijemnika desno od kondenzatora se može zameniti kompenzacionim strujnim generatorom čija je struja praktično stalna $I_{OUT} = \frac{V_{OUT}}{R_{OUT}}$, čime se dobija model kola prikazan na slici 2a.

Slika 2: Modeli Konvertora

¹Ograničenje radnog režima može se u potpunosti ukloniti zamenom diode D za aktivan prekidač koji može voditi i negativnu struju (pri istom referentnom smeru struje kao zamenjena dioda).

1.1 Impulsno-širinska modulacija

Impulsno-širinska modulacija (eng. PWM - *Pulse Width Modulation*) stanja prekidača [2] podrazumeva upravljanje prekidača u vremenu tako da je njegovo određeno vezom

$$\Pi(t) = \begin{cases} '1', & kT_{\text{PWM}} \leq t < (k+D)T_{\text{PWM}} \\ '0', & (k+D)T_{\text{PWM}} \leq t < (k+1)T_{\text{PWM}} \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad (2)$$

gde su T_{PWM} i $0 \leq D \leq 1$ perioda PWM signala i faktor ispune (*duty cycle*) redom. Imajući u vidu i (1) neposredno se dobija zavisnost napona kompenzacionog generatora od vremena kao²

$$V_X(t) = \begin{cases} V_{\text{IN}}, & kT_{\text{PWM}} \leq t < (k+D)T_{\text{PWM}} \\ 0, & (k+D)T_{\text{PWM}} \leq t < (k+1)T_{\text{PWM}} \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (3)$$

U nastavku, usvajajući pretpostavku male talasnosti (eng. *small ripple approximation*), može se pokazati da je uslov izlazne struje za koju je konvertor u CCM dat izrazom:

$$I_{\text{OUT}} > \frac{V_{\text{IN}}}{2f_s L} D(1-D), \quad (4)$$

gde je L induktivnost kalema u kolu, a $f_{\text{PWM}} = \frac{1}{T_{\text{PWM}}}$ učestanost PWM signala. Važno je naglasiti da ovaj rezultat važi samo za ustaljeni periodičan odziv konvertora.

Može se pokazati da ovakav napon opisan sa (3) u spektru ima stalnu komponentu $V_{X0} = DV_{\text{IN}}$ i harmonike na učestanostima nf_{PWM} ($n \geq 1, n \in \mathbb{N}$). Kako je ovaj generator praktično povezan na filter propusnik niskih učestanosti, ukoliko je $\frac{1}{\sqrt{LC}} \ll 2\pi f_{\text{PWM}}$ svi harmonici $n \geq 1$ se mogu praktično zanemariti. Kolo se onda može posmatrati usrednjeno na periodu T_{PWM} , te ako je parametar D sporopromenljiv u odnosu na učestanost PWM za $D = \hat{d}(t)$ može se usvojiti $\langle V_X \rangle = \hat{d}(t)V_{\text{IN}}$. Ovo usrednjeno kolo prikazano je na slici 2b.

1.2 Motivacija i cilj

Zadatak projekta je oblikovanje odziva konvertora (napona prijemnika) u pogledu vremena uspona (eng. *rise time*), preskoka, prigušenja i sl. upotrebom principa negativne povratne sprege i metoda automatskog upravljanja. Cilj projekta je stabilisati napon konvertora u odnosu na poznatu referencu i ubrzati odziv u odnosu na prirodni po eventualnu cenu uvođenja preskoka. U tu svrhu potrebno je obaviti i identifikaciju sistema kao i nuemričko projektovanje sistema automatskog upravljanja.

2 Aparatura

Za realizaciju konvertora korišćen je kalem izmerene induktivnosti $L = 5 \text{ mH}$, kondenzator nominalne kapacitivnosti $C = 2,2 \text{ mF}$, a kao prekidač korišćen je P-MOSFET IRF9530 [3]. Kao opterećenje konvertora korišćen je keramički otpornik nominalne otpornosti $R_{\text{OUT}} = 6,6 \Omega$. Za implementaciju metoda upravljanja korišćen je mikrokontroler *Arduino UNO* [4]. Fotografija merne postavke je na slici 3. Na slici 4 prikazana je i električna šema za povezivanje postavke. Za otpornike u senzorskom razdelniku treba upotrebiti $R_0 \gg R_p$. U ovom slučaju upotrebljeni su $R_0 = 5 \text{ k}\Omega$.

²Radi jednostavnosti u potpunosti zanemarujemo napon na diodi kada je prekidač otvoren.

Slika 3: Merna postavka

Slika 4: Šema povezivanja aparature

Generator PWM signala

Arduino mikrokontroler ima „analogne“ izlazne pinove koji su praktično generatori impulsno širinski modulisanog signala. Programiranjem mikrokontrolera na nivou registra („zaobilaznjem“ klasičnog Arduino API-ja) mogu se postići velike učestanosti impulsno-širinske modulacije. U ovom radu postignuto je $f_s \approx 62 \text{ kHz}$ korišćenjem internog tajmera TMR0. Za podešavanje faktora ispunjenosti korišćena je prekidna rutina (eng. *interrupt*) koja se okida na interni tajmer mikrokontrolera (TMR1) koji je konfigurisan da radi na učestanosti³ $f_{in} = 1 \text{ kHz}$. Faktor ispunjenosti se postavlja podešavanjem vrednosti 8-bitnog registra OCR0B. Odavde je preciznost podešavanja svedena na 256 nivoa $\Delta D \approx 0,39\%$. Sveobuhvatno, signal upravljanja je diskretizovan i po vremenu i po vrednosti.

³Potrebno je da bude $f_{in} \ll f_s$ da bi se održala pretpostavka sporopromenljivog faktora ispunjenosti.

2.1 Modeli kola

Za simulaciju realnog kola kao i za implementaciju planiranog kontrolera potrebno je naročito uvažiti parazitne efekte u kolu. Budući da je kondenzator paralelno vezan otporniku koji je značajno manji od njegove ekvivalentne paralelne otpornosti za dominantan efekat se ima redna otpornost kalema. Na slici 5 nacrtana je šema sa dodatim relevantnim parazitom pri čemu je realni kalem označen isprekidanom linijom.

Slika 5: Kolo sa parazitnom otpornošću kalema

Za kolo prikazano na slici 5 mogu se postaviti jednačine stanja (eng. *state equations*) u CAUCHYijevoj normalnoj formi kao

$$\text{SJK} \left\{ \begin{array}{l} \frac{di_L}{dt} = \frac{\hat{d}V_{\text{IN}} - R_L i_L - v_C}{L} \\ \frac{dv_C}{dt} = \frac{1}{C} i_L - \frac{1}{R_{\text{OUT}} C} v_C \end{array} \right. , \quad (5)$$

pri čemu je $v_{\text{OUT}} = v_C$ izlazni napon koji predstavlja odziv kola dok je \hat{d} pobuda u mreži. Ovak sistem jednačina opisuje model u prostoru stanja u matričnoj formi kao

$$[\mathbf{A}] \cdot [\mathbf{x}] + \hat{d} \cdot [\mathbf{B}] = \frac{d[\mathbf{x}]}{dt}, \quad [\mathbf{A}] = \begin{bmatrix} -\frac{R_L}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{R_{\text{OUT}} C} \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{B}] = \begin{bmatrix} \frac{V_{\text{IN}}}{L} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (6)$$

gde je $[\mathbf{x}] = [i_L \quad v_C]^T$ vektor stanja; dok su matrice $[\mathbf{A}]$ i $[\mathbf{B}]$ sopstvena matrica sistema i matrica upravljanja respektivno i od naročitog su značaja pre svega za simulaciju rada konvertora u vremenskom domenu. Simulacija je obavljena numeričkim rešavanjem sistema diferencijalnih jednačina opisanog matrično kao (6) i to korišćenjem EULERovog integratora.

Polazeći od topologije kola može se izvesti i kompleksna prenosna funkcija sistema u LAPLACEovom domenu i to koristeći se naponskim razdelnikom uopštenih kompleksnih impedansi

$$\underline{H}(\underline{s}) = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}, \quad \underline{Z}_1 = R_L + \underline{s}L, \quad \underline{Z}_2 = R \parallel \frac{1}{\underline{s}C}, \quad (7)$$

Ova forma je pogodna za projektovanje regulatora koji će oblikovati odziv konvertora. Sređivanjem ovog izraza, korišćenjem programskog paketa MAXIMA, dobijena je kompleksna prenosna funkcija u kanoničkom obliku

$$\underline{H}(\underline{s}) = \frac{1}{(LC)\underline{s}^2 + (CR_L + L/R_{\text{OUT}})\underline{s} + 1 + R_L/R_{\text{OUT}}}. \quad (8)$$

3 Identifikacija sistema

Identifikacija sistema obavljena je kao identifikacija sive kutije (eng. *gray box identification*). Usvojene su vrednosti parametara kola definisane u odeljku 2. Dok je rezistansa kalemata ustanovljena na osnovu odskočnog odziva sistema u otvorenoj sprezi. Na slici 6a prikazan je ustaljen odziv kola na simetričnu povorku pravougaonih impulsa odakle se može karakterizirati odskočni odziv sistema. Izmereno je vreme usponske ivice i ono iznosi

(a) Odskočni odziv kola u otvorenoj sprezi

(b) Rezultati simulacije za razne R_L

Slika 6: Uz identifikaciju sistema

$t_r \approx 10$ ms. Variranjem parametra R_L , na osnovu izraza (8) dobijena je familija odskočnih odziva sa različitim trajanjima uspona. Odskočni odzivi i zavisnost trajanja uspona od otpornosti R_L prikazani su na slici 6b. Na osnovu grafika $t_r(R_L)$ ustanovljeno je da je odgovarajuća vrednost $R_L \approx 3,3\Omega$ čime je obavljena identifikacija sistema.

Takođe, može se primetiti značajna statička greška u ustaljenom stanju koja se može objasniti naponskim razdelnikom $V_{OUT} = \frac{R_{OUT}}{R_{OUT} + R_L} V_{IN}$ u stacionarnom stanju (režimu stalnih struja).

Usvojimo vrednosti $C = 2.2$ mF, $L = 5$ mH, $R_{OUT} = 6.6\Omega$ i $R_L = 3,3\Omega$. Tada za odgovarajuće vremenske konstante iz izraza (8) vredi $\tau_L = \frac{L}{R_{OUT}} \approx 758\mu s$, $\tau_C = R_{LC} \approx 7.23$ ms dok je $\sqrt{LC} \approx 3.3$ ms, konačno dobija se konkretan izraz za kompleksnu transfer funkciju

$$\underline{H}(s) = \frac{1}{(10.89 \text{ ms}^2)s^2 + (7.98 \text{ ms})s + 1.5}. \quad (9)$$

Ova prenosna funkcija nema nula i ima dva konjugovano-kompleksna pola i to

$$s_p \approx (-367 \pm j74) s^{-1}. \quad (10)$$

4 Regulator

Pre svega, primetimo da, kao što je već komentarisano, u odzivu sistema postoji statička greška koja je posledica nedostatka astatizma sistema. Stoga je potrebno da regulator koji se projektuje poseduje barem astatizam prvog reda, odnosno da ima pol u

nuli. Najjednostavniji takav regulator je integralni regulator čija je uopštena kompleksna prenosna funkcija $\underline{C}(s) = \frac{K_I}{s}$ vezan u jediničnu povratnu spregu. Stoga, topologija koja je primenjena prikazana je na slici 7a dok je geometrijsko mesto korena za ovu transfer funkciju a za varirajuće $K_I [s^{-1}]$ predstavljeno na slici 7b. Na osnovu ovog dijagrama

(a) Topologija primenjene povratne sprege sa integralnim regulatorom

(b) GMK kola povratne sprege — kretanjem duž odgovarajuće grane nekog pola prolasci kroz crne tačke predstavljaju inkrement od $50 s^{-1}$ po pojačanju K_I .

Slika 7: Uz uvođenje topologije regulatora

može se ustanoviti da povećanje parametra K_I približno preko vrednosti $100 s^{-1}$ uvodi dominantne kompleksno konjugovane polove koji se odaljavju od realne ose i time se može značajno smanjiti vreme odziva po cenu uvođenja preskoka. Odskočni odzivi funkcije spregnutog prenosa za različite vrednosti K_I prikazani su na slici 8. Nije praktično

Slika 8: Odskočni odzivi funkcije spregnutog prenosa za različite vrednosti K_I

odabrati veoma veliku vrednost parametra K_I budući da postoji realno ograničenje zasićenja izlaza kontrolera usled čega će velika pojačanja dovesti do oscilovanja (kontroler se približava *bang-bang* regulatoru). U nastavku će biti usvojeno da je $K_I = 200 s^{-1}$.

5 Simulacija regulatora

Imajući u vidu da se implementacija obavlja na digitalnom hardveru potrebno je obaviti diskretizaciju prenosne funkcije, u ovom slučaju odabrana je funkcija zadržke nultog reda (eng. *zero-order hold*). Diskretizacijom dobijenog regulatora $\underline{C}(s) = \frac{200 s^{-1}}{s}$ dobija se digitalni regulator

$$\underline{C}(z) = \frac{0.2z^{-1}}{1 - z^{-1}}. \quad (11)$$

Da bi se ispitili efekti diskretizacije po vremenu i po vrednosti napisana je simulacija u vremenskom domenu. Jezgro simulacije predstavljeno je u listingu 1.

```
1 for t in t_dom:
2
3     N += 1
4
5     prevvIN = vIN
6
7     if (N >= N_dead): # Ignore time before first sample
8         preveps = eps
9         eps = 1 - vC
10        Seps += eps*(N*dt)
11        Deps = (eps - preveps)/(N*dt)
12        vIN = Ki*Seps # Kontrolni signal
13        vIN = floor(vIN/delta_vIN)*delta_vIN #Diskretizacija po vrednosti
14        N = 0
15
16    #Nonlinear clipping
17
18    if (vIN > 3):
19        vIN = 3
20    elif (vIN < 0):
21        vIN = 0
22
23    #vIN = 1
24
25    DvC = 1/C*iL - 1/(R*C)*vC
26    DiL = 1/L*vIN - 1/L*vC - RL*iL/L
27
28    vC += DvC * dt # EULER integrator
29    iL += DiL * dt
30
31    vOUT_vec[j] = vC
32    vIN_vec[j] = vIN
33    j+=1
```

Listing 1: Simulacija regulatora u vremenskom domenu

Rezultati simulacije su predstavljeni za tri različite vrednosti parametra K_I i dati su na slici 9

6 Implementacija

Na osnovu diskretizovanog modela (11) može se odrediti i rekurentna veza između ulazne i izlazne veličine regulatora $c_{out}[n + 1] = c_{out}[n] + 0.2c_{in}[n]$ koja se jednostavno

Slika 9: Rezultati simulacije u vremenskom domenu – jedinični odskočni odziv
Prirodni odziv sistema (—), Regulisani odziv sistema (—), Izlaz regulatora (—)

implementira u hardveru. Deo prekidne rutine mikrokontrolera koja implementira i regulator predstavljen je na listingu 2.

```

1 ISR(TIMER1_COMPA_vect){
2
3     clkdiv++;
4
5
6     if (clkdiv >= CLK_DIV_max){ // Setting the reference
7         if (state)
8             {
9                 ref = reference1;
10                digitalWrite(7, HIGH);
11            }
12        else
13            {
14                ref = reference2;
15                digitalWrite(7, LOW);
16            }
17        state = !state;
18
19        clkdiv = 0;
20    }
21
22    // Regulator calculations
23
24    Reading = analogRead(A0);
25
26    prevvIN = vIN;
27    vIN = (ref - 2*Reading * 5.00/1023.00 ); // Reading in volts
28
29    vOUT_int += 200e-3 * vIN; // y[n+1] = y[n] + 0.2 x[n]
30
31    OCR0B = int( 255-(vOUT_int/4.16 * 255) );
32 }

```

Listing 2: Implementacija u hardveru

Regulator je konfigurisan tako da mu se referenca prati pravougaonu povorku pravougaonih impulsa čiji su nivoi $V_L = 2.0 \text{ V}$ i $V_H = 2.4 \text{ V}$. Merenja ponašanja regulatora prikazana su na slici 10. Sa slike se jasno može videti da je razlika naponskih nivoa 400 mV što se

može utvrditi do na šum (u ovom konkretnom merenju) tako da je uklonjen nedostatak statičke greške. Dodatno, može se primetiti da je ostvaren preskok na račun koga je ubrzan prirodni odziv konvertora što je bio i osnovni cilj.

Slika 10: Odziv regulisanog konvertora

7 Diskusija i zaključak

7.1 Ograničenja

Važno je naglasiti da se svi dobijeni rezultati odnose isključivo na linearan režim rada regulatora dok se on nalazi u CCM režimu rada. Ipak, velike skokovite promene ulaznog napona mogu da u tranzijentu uvedu konvertor u DCM prilikom čega izvedeni model nije odgovarajući a sam izlazni napon veoma sporo menja. Na slici 11a prikazan je takav slučaj kada referenca skokovito menja vrednost sa 5 V na 0 tada kolo ne ostaje u CCM. Razlog za ovaj efekat može se uvideti uvidom u struju kalema. Na slici 11b prikazan je konvertor pobuđen malim signalom dok je narandžastom linijom predstavljena talasna forma struje kalema. Na dijagramu se može primetiti nagli propad struje kalema pri silaznoj ivici referentnog signala. Taj propad je usled linearnosti kola srazmeran propadu u referentnom naponu usled čega za dovoljno veliki propad referentnog napona struja kalema teži da postane negativna a tom prilikom kada se prekidač otvori dolazi do zakočenja diode i potpunog pražnjenja struje kalema (što dovodi i do potencijalno velikog napona na diodi). Dalje se izlazni napon prazni isključivo preko prijemnika što se uočava kao proces prvog reda čija je vremenska konstanta $R_{OUT}C \approx 15$ ms. Ovaj efekat bi mogao da se potisne primenom polifaznog upravljanja konvertora tako što se dioda zameni komplementarnim bidirekcionim prekidačem.

7.2 Tranzijent

Tranzijent u pogledu punjenja struje kalema je relativno brz. To se može i direktno meriti strujnom sondom. Na slici 12 prikazan je i tranzijent struje kalema narandžastom bojom pri promeni referentnog napona sa $10\%V_{IN}$ na $90\%V_{IN}$ koja tom prilikom ustanovljava stacionaran periodičan režim za manje od $50 \mu\text{s}$. Budući da se u ovoj implementaciji vrednost faktora ispune PWM menja tek na svakih 1 ms to se može tvrditi da se sa bo-

(a) Pobuda velikim signalom

(b) Pobuda malim signalom.

Slika 11: Uz diskusiju o DCM

ljim hardverom ovo vreme može spuštati sve do oko $100\mu\text{s}$ pre nego što tranzijent struje kalema ne počne da predstavlja ograničenje.

Slika 12: Tranzijent struje kalema

Literatura

- [1] P. Pejović, Beleške sa predmeta Energetska elektronika, dostupno na <http://tnt.etf.bg.ac.rs/~oe3ee/>, poslednji put pristupljeno 21. avgust 2020
- [2] *Introduction to Pulse Width Modulation (PWM)* dostupno na <https://barrgroup.com/embedded-systems/how-to/pwm-pulse-width-modulation>, poslednji put pristupljeno 21. avgust 2020
- [3] Prospekt PMOS tranzistora IRF9530, dostupno na <http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf9530.pdf>, poslednji put pristupljeno 21. avgust 2020
- [4] Slobodna hardverska platforma *Arduino UNO*, softver dostupan na <https://www.arduino.cc/>, poslednji put pristupljeno 21. avgust 2020